

**OLIY TA'LIMDA INGLIZ TILINI O'QITISH SAMARADORLIGINI
OSHIRISH MEXANIZMLARI (DIFFERENSIATSIYAVIY YONDASHUV
ASOSIDA PSIXOMETRIK TAHLILI)**

Doniyorova Yorqinoy Gulomovna

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti doktoranti

Annotatsiya.

Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish yo'llari yoritilgan. Xususan, differenziatsiyaviy yondashuv asosida talabalarning individual o'ziga xosliklarini hisobga olib, psixometrik tahlil asosida o'qitish metodikasini takomillashtirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: ingliz tilini o'qitish, differenziatsiyaviy yondashuv, psixometrik tahlil, individual yondashuv.

Absrtact.

This article deals with ways to improve the effectiveness of English language teaching in higher education institutions. In particular, it presents suggestions and recommendations aimed at enhancing teaching methodology based on a differentiated approach, taking into account students' individual characteristics through psychometric analysis.

Key words: *English language teaching, differentiated approach, psychometric analysis, individual approach.*

Hozirgi globallashuv davrida biror chet tilini bilish bu davr talabi hamda zamonaviy kasbiy malakaning ajralmas qismiga aylanganib ulgurgan. Oliy ta'lim tizimida xorijiy tillarni, xususan ingliz tilini samarali o'qitish muhim masalalardan biri hisoblanadi va bu yo'nalishda juda ko'p izlanishlar va maqsadli rejalar amalga oshirilmoqda. Ta'lim jarayonida differenziatsiyaviy yondashuv hamda psixometrik

tahlildan foydalanish orqali har bir talabaning o'ziga xos qobiliyat, yutuq, kamchilik va ehtiyojlariga mos keluvchi o'quv strategiyasini ishlab chiqish muhimdir.

Differentsiyaviy yondashuv mohiyati

Differentsiyaviy yondashuv – bu o'quvchilarning bilim darajasi, qiziqishlari, o'rganish uslubi, tushunish yo'li hamda psixologik xususiyatlariga qarab o'qitish metodikasini moslashtirishdir. Xususan, aynan ingliz tilini o'rganishda bu yondashuv quyidagi jihatlarga asosan bo'linadi:

1) kuchli hamda sust o'zlashtiruvchi talabalarga alohida topshiriqlar berish.

Bunda har bir o'rganuvchiga alohida yondashiladi;

2) turli uslub va formatdagi dars materiallarini tanlash. Ko'plab resurs manbalaridan turli materiallardan foydalaniladi;

3) mustaqil o'rganishga rag'batlantiruvchi usullarni joriy etishni nazarda tutadi. O'rganuvchilarning mustaqil tarzda bilim olishga qiziqtirish uchun harakat qilinadi.

Psixometrik tahlil va uning o'rni

Psixometrik tahlil – bu o'quvchilarning bilim, ko'nikma va qobiliyatlarini aniqlashga xizmat qiluvchi ilmiy o'lchovlar tizimidir. Mazkur yo'l bilan aynan o'quvchilarning o'ziga xos fazilat va xususiyatlari o'rganilib, aynan ta'lim olish jarayoniga moslashtiriladi. Ushbu tahlil orqali quyidagi jihatlarni ichiga oladi:

1) talabalar guruhlar bo'yicha saralanadi;

2) individual yondashuv strategiyasi ishlab chiqiladi hamda o'quv natijalari nazorat qilinadi va baholanadi.

Mazkur tahlilni amalga oshirish mexanizmlari ham bo'lib, quyidagi bosqichlarga egadir.

Diagnostika bosqichi: Talabalar psixometrik testlar berilib, ular testlar tahlil qilinadi.

O'quv rejalashtirish: Test natijalariga asosan o'qitish usullari hamda topshiriqlar diferensiyalanadi.

Monitoring va tahlil: O'quv jarayonining oraliq va yakuniy baholashlari asosida samaradorlik o'lchanadi. Bunda olingan natijalar o'rganilib, baholar ko'rib chiqilib, o'quvchilarning qay darajada javob berganliklari tahlil qilinadi.

O'quv jarayonida psixometrik tahlildan foydalanish uchun ba'zi amaliy tavsiyalar ham mavjud bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

a) har semestr boshida psixometrik testlarni o'tkazish. Bunda jarayon boshidagi daraja aniqlanadi hamda keying ko'rsatkichlar bilan taqqoslanadi;

b) guruhlarda differentsiatsiyaviy topshiriqlarni tatbiq etish. Turli mashg'ulotlar yordamida alohida tarzda tahlil qilinadi.

c) o'qituvchilarni psixopedagogik kompetensiyalarini oshirish. Jarayonda o'qituvchilarning vazifalari ham psixologik mahorat va malakalarini oshirishga yo'naltiriladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, muayyan chet tilini samarali o'qitishda differentsiatsiyaviy yondashuv hamda psixometrik tahlilni qo'llash orqali talabalarning o'zlashtirish darajasi oshadi, individual yondashuv amalga oshiriladi, va o'quv jarayonining sifat ko'rsatkichlari yaxshilanadi. Ta'lim tizimida bu kabi yondashuvlar o'quv jarayonining takomillashuvida hamda o'rganuvchilarning individual tarzda shakllanishida muhim ahamiyatga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Anderson, L.W. & Krathwohl, D.R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing.

2. Richards, J.C. & Rodgers, T.S. (2014). Approaches and Methods in Language Teaching.

3. Shavkieva M. S., Daniyurova Y. The Linguistic Analysis of Syntactic Units, Word Combinations and Sentences // *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* – 2023. – T.11. – № 4 – C. 361-363.

4. Shavkieva M. S., Daniyurova Y. The Linguistic Analysis of Translating Syntactic Units and Word Combinations from English

into Uzbek // *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*
– 2023. – T.11. – № 4 – C. 359-360.

5. Shavqiyeva M. S., Tursunova O. T., Shamsiyeva X. SH. General Characteristics of English Nouns // *BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AN DEVELOPMENT* – 2023. – T.3. – № 6 – C. 524-527.